

НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ: ОСИЁ ВА АФРИКА МАМЛАКАТЛАРИ МИСОЛИДА

Doi: 10.54952/DHR.2022.81.21.037

Жамила МАТКАРИМОВА,
Тошкент давлат транспорт
университети доценти,
социология фанлари номзоди

Аннотация. Мақолада нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолиятининг ҳуқуқий тартибга солиниши Хитой, Ироқ, Миср, Жанубий Африка Республикаси ва бошқа Осиё ҳамда Африка мамлакатлари мисолида ўрганилган. Шунингдек, муаллиф томонидан мамлакатимизда нодавлат ташкилотларни ривожлантириш борасида амалга оширилаётган ислохотларга муносабат билдирилган. Таҳлиллар асосида фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича умумий хулосалар чиқарилган.

Калит сўзлар: фуқаролик жамияти, нодавлат нотижорат ташкилотлар, жамоат фонди, учинчи сектор, жамоат бирлашмалари.

Abstract. In the article, the legal regulation of the activities of non-governmental non-profit organizations is studied in the case of China, Iraq, Egypt, the Republic of South Africa and other Asian and African countries. Also, the author expresses the reaction to the reforms implemented in the development of non-governmental organizations in our country. Based on the analysis, general conclusions on the development of civil society are drawn.

Key words: civil society, non-governmental non-profit organizations, public fund, third sector, public associations.

Аннотация. В статье исследуется правовое регулирование деятельности неправительственных некоммерческих организаций на примере Китая, Ирака, Египта, Южно-Африканской Республики и других стран Азии и Африки. Также автор отразил реакцию гражданского общества на реформы, проводимые в развитии неправительственных организаций в нашей стране. На основе проведенного анализа были сделаны общие выводы о развитии гражданского общества.

Ключевые слова: гражданское общество, неправительственные некоммерческие организации, общественный фонд, третий сектор, общественные объединения.

Сўнги йилларда мамлакатимиз сиёсий бошқарув тузилмасида жиддий ўзгаришлар рўй берди. Хусусий сектор ва нодавлат ташкилотлар жамиятимиз ҳаётида тобора муҳим аҳамият касб этиб бормоқда. Давлат бир қатор асосий сиёсий бошқарув позицияларида қатга ўзгаришларни амалга оширди. Хусусан, давлат бошқарувида шаффофлик ортди, жамоатчилик фикрини эшитиш тизимлари такомиллашди, халқ қабулхонала-

ри ташкил этилди. Давлат ва нодавлат ижтимоий институтлар ўртасидаги ҳамкорлик алоқаларини кучайтириш, сайловларда партиялараро рақобатни ошириш ва фуқаролик жамияти институтлари алоҳида роль ўйнайдиган “маслаҳат демократияси” институтини ривожлантириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Мамлакатимизнинг халқаро майдондаги обрў-эътиборини янада юксалтириш мақсадида ички ижтимоий-сиёсий ис-

лохотларга катта эътибор қаратилмоқда. Шу билан бирга бугунги кунда мамлакатимизда фуқаролик жамиятини шакллантириш жараёнини мураккаблаштирадиган бир қатор омиллар ҳам мавжуд. Фуқаролар иқтисодий мустақиллигининг етарли эмаслиги, самараси кам сезиладиган бюрократик аппарат, коррупция, етарли даражада ривожланмаган фуқаролик маданияти шулар жумласидандир. Ушбу салбий омилларни бартараф этиш учун давлат фуқаролик ташаббускорлигини намоён этишга хизмат қилувчи қулай шарт-шароитларни яратиши керак. Давлатимиз фуқаролари ўзларининг маънавий бойликларини ва жамият ресурсларини умуммиллий консолидация қилиш ва фуқаролик жамияти тузилмаларини яратиш учун сафарбар этишга қодир, бу эса мавжуд муаммолар фуқаролик жамияти томонидан ҳал этилишига имкон беради. Замоनावий “фуқаролик жамияти” тушунчаси хусусий тадбиркорлик, нодавлат ва бозор секторлари давлат бошқаруви механизми томонидан намоёйиш этилган “учинчи сектор” сифатида шаклланишининг концентрацияланган ифодасидир. Шунингдек, Ғарб жамиятининг тузилишини ривожлантириш жараёни ҳокимиятнинг бўлиниши, “тийиб туриш ва мувозанат” тушунчаларини қўллашнинг янги амалиёти билан боғлиқ.

Ўзбекистонда фуқаролик жамияти ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари жамиятнинг сиёсий ислохотлар жараёнида тутган ўрни орқали ҳам аниқланиши мумкин.

Мамлакатимизда фуқаролик жамияти институтларини ривожлантириш учун хорижий давлатларнинг бу борадаги илғор тажрибасини ўрганиш ва уларни миллий менталитетимизга мослаштирган ҳолда жорий этиш самарали натижа беради. Шу нуқтаи назардан Осиё ва Африка давлатлари тажрибасига эътибор қаратамиз.

Осиё ва Африкадаги кўплаб давлатларда нодавлат ноижорат ташкилотларни (ННТ) ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишнинг ўхшаш хусусиятлари мавжуд. Кўпгина араб мамлакатларида, жумладан Иордания, Кувайт, Ливия, БАА ва Суданда уюшмалар мажбурий рўйхатга олинishi ёки улар ўз фаолиятини амалга ошириши учун рухсатномага эга бўлиши талаб этилади. Марокаш, Ливан ва Фаластинда эса бундай тартиб мавжуд эмас. Баъзи бир мамлакатларда, жумладан Индонезия ва Мьянмада рўйхатдан ўтиш ихтиёрийдир.

Рўйхатга олиш ёки лицензия талабларига риоя этилмаслиги, одатда, маъмурий ёки жиноий жа-

вобгарликка сабаб бўлади. Масалан, Жазоирда ушбу ҳаракат учун 50 – 100 минг Жазоир динори миқдорида жарима солинади. Мисрда бу каби тадбирлар учун ҳуқуқбузар бир йилдан ортиқ қамок жазосига, Мавританияда эса 1 йилдан 3 йилгача қамок жазосига тортилиши мумкин.

ННТ рўйхатга олинishi учун Қатарда 20 та, Суданда 30 та, Хитойда 50 та таъсисчи бўлиши талаб этилади, бу эса ташкилот ўз фаолиятини бошлаши учун жуда катта тўсиқдир.

Кўпгина Осиё мамлакатларида, жумладан Жазоир, Сурия, Кувайт ва Қатарда ННТларнинг сиёсий фаолият юритиши тақиқланган. Ҳиндистонда ҳам баъзи истиснолар билан нодавлат ноижорат ташкилотларнинг сиёсий фаолият билан шуғулланишига рухсат берилмайди. Индонезияда 2013 йилда қабул қилинган “Ижтимоий ташкилотлар тўғрисида”ги қонунда эса барча ННТлар Индонезиянинг миллий фалсафасига зид бўлган мафкура-ни тарғиб қилиши мумкин эмаслиги белгиланган.

Хитойда 1998 йилда “Жамоат ташкилотларини рўйхатга олиш ва юритиш тартиби тўғрисида”ги ҳамда “Давлат муассасаларини рўйхатга олиш ва бошқариш тўғрисида”ги низомлар қабул қилинган. Мамлакатда классик жамоат ташкилотлари ва нодавлат ноижорат ташкилотлар ҳам махсус назорат органи, ҳам бевосита рўйхатдан ўтган орган ҳисобланади. Ташкилотлар фаолияти устидан назорат икки йўналишда амалга оширилади: махсус назорат органи тегишли соҳадаги давлат сиёсати кўрсаткичларига риоя қилинишини, Фуқаролар ишлари бўйича марказий вазирлик ННТларни бошқаришни назорат қилади. Бунда ННТ маблағлари унинг мақсадларига мувофиқ сарфланганига эътибор қаратилади.

“Жамоат ташкилотларини рўйхатга олиш ва юритиш тартиби тўғрисида”ги низом қоидалари бир неча бор қайта кўриб чиқилди ва киритилган муҳим ўзгартиришлардан бири “икки томонлама рўйхатга олиш” тизимининг айрим жамоат ташкилотлари учун бекор қилиниши бўлди. Бугунги кунда ҳам Хитойда Фуқаролар ишлари бўйича марказий вазирлик ва унинг ҳудудий идоралари асосий назорат органи ҳисобланади.

Хитойда 2001 йилда “Траст фонди бошқаруви тўғрисида”ги қонун қабул қилинган. Ушбу қонун хусусий ва хайрия фондлари учун ҳам қўлланилади. Қонунда хайрия мақсадларининг тўлиқ рўйхати келтирилган. Жамғарма ташкил этиш

фақатгина тегишли давлат органи ёки партия ташкилотининг розилиги билан амалга оширилиши мумкин. Жамғарма ташкил этишга розилик берган ташкилот фонднинг фаолиятини назорат қилиш учун инспектор тайинлаш ҳуқуқига эга.

Мамлакатда 2004 йилда жамғармалар маблағларини бошқаришга доир низом қабул қилинди. 2006 йилдан бошлаб Фуқаролик ишлари вазирлиги йиллик маблағларни текшириш учун тегишли маълумотларни ошкор этиш бўйича чора-тадбирларни маъқуллади. 2016 йилда эса “Хайрия тўғрисида”ги қонун¹ қабул қилинди. Унда Хитойдаги нодавлат ташкилотларнинг ресурсларига кириш учун тўсиқларни камайтириш, хайрия мақсадларидаги эҳсонларга қўшимча солиқ имтиёзлари бериш назарда тутилган.

Шунингдек, **Хитойда 2017 йилдан бошлаб хорижий ННТлар фаолиятини тартибга солувчи махсус қонун кучга кирди**². Унинг 9-моддасида хорижий ННТлар учун мамлакатда фаолият олиб боришнинг икки хил тартиби белгиланган:

- Хитойда ННТ ваколатхонасини рўйхатдан ўтказиш;
- ННТни вақтинча фаолият юритиши учун рўйхатга олиш.

Қонунга мувофиқ, хорижий нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятини Давлат хавфсизлиги вазирлиги назорат қилади.

Хорижий ННТларга мамлакатда фаолият юритиши учун қуйидаги талаблар қўйилган: қонуний тартибда рўйхатдан ўтиш, фуқаролик жавобгарлигини мустақил равишда юритиш, ташкилот фаолиятидан қўзланган мақсадларни жамоат фаровонлигига йўналтириш, хорижда икки йилдан ортиқ иш олиб борган бўлиши кераклиги ва ҳоказо. Қонуннинг 11-моддасида хорижий ННТ ваколатхонасини рўйхатга олиш шартларидан бири сифатида унинг фаолияти учун масъул бўлган ташкилотни тасдиқлаш назарда тутилган. 12-моддада эса юқорида кўрсатилган тасдиқномани олган кундан бошлаб 30 кун ичида тегишли хорижий ННТ ваколатли рўйхатдан ўтказувчи органга тўлдирилган анкета ва маълумотларни тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этиши кераклиги қайд этилган. Қонуннинг 10-моддасига кўра, хорижий ННТ

ваколатхонаси бошлиғининг шахсий маълумотлари ва уларни тасдиқловчи ҳужжат, шунингдек, ташкилот фаолиятида жиноят мавжуд эмаслигини тасдиқловчи ҳужжат, ташкилотни молиялаштириш манбалари тўғрисида маълумот, хорижий ННТ фаолиятига масъул бўлган ташкилотдан норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва маъмурий қоидаларда кўзда тутилган бошқа ҳужжатлар ва маълумотларни тасдиқловчи хат тақдим этилиши керак. Бундан ташқари, агар зарур бўлса, қўшимча экспертиза ўтказиш мумкин. Рўйхатга олиш органи ариза қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун ичида қарор қабул қилиши лозим.

Бугунги кунда Хитойда жамоат бирлашмалари, ижтимоий хизматлар ва фондлар фаолияти кенг йўлга қўйилган. Бундан ташқари, диний ва ижтимоий кўплаб норасмий ННТлар ҳам мавжуд.

Мамлакатда ННТларнинг кенг қўламли низомлари мавжуд бўлмаса ҳам, амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар кўп сонли ННТ корхоналари турларини қамраб олади. Тадқиқотчи олим Й. Кепинг таъкидлаганидек, Хитойдаги нодавлат нотижорат ташкилотлар ННТлар учун ажратилган институционал майдондан анча кенгрокдир.

Нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолиятини тартибга солиш бўйича Ироқ давлати тажрибасида ҳам бир қатор диққатга сазовор жиҳатлар мавжуд.

Мамлакатда 2010 йилда “Нодавлат ташкилотлар тўғрисида”ги янги қонун қабул қилинди³. Унга кўра, нодавлат нотижорат ташкилотлар нодавлат ташкилот деган умумий ном билан юритилади ҳамда ННТ деганда нотижорат мақсадлар учун юридик шахс сифатида рўйхатдан ўтган юридик ёки жисмоний шахслар гуруҳи тушунилади. Қонунда хорижий ННТлар “бошқа давлат қонунларига мувофиқ ташкил этилган ноҳуқумат ташкилотларнинг филиаллари” деб номланган. Нодавлат ташкилотлар ҳар қандай нотижорат мақсадларга эришиш ҳуқуқига эга. Улар “ижтимоий манфаат”га эришиш учун “ижтимоий фойдали мақом” сўраши мумкин. Агар уларга ушбу мақом берилса, бундай ноҳуқумат ташкилотлар даромад солиғи, қўшимча қиймат солиғи, божхона тўловлари ёки савдо солиғидан озод қилинади. “Ижтимоий фой-

¹ Қаранг: Trust Law of People’s Republic of China / <http://www.icnl.org/research/library/files/China/TrustLaw.pdf>.

² Қаранг: Law of the People’s Republic of China on Administration of Activities of Overseas Nongovernmental Organizations in the Mainland of China / <http://cccwaen.mca.gov.cn/article/Inter-countryAdoption/b/b/201709/20170900892758.shtml>.

³ Қаранг: The Law of Non-Governmental Organizations / https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Iraq_12-2010-En.pdf.

дали мақом” Вазирлар Кенгаши қарори билан Вазирлар Кенгаши Бош котибининг таклифи асосида берилади.

Ироқда нодавлат ташкилотлар Вазирлар Кенгашининг қарори билан рўйхатга олинади. Шу билан бирга, Ироқ нодавлат ташкилотлари директиваси рўйхатга олиш ҳужжатларини Вазирлар Кенгашига топширишдан олдин рўйхатдан ўтишни сўраган нодавлат ташкилотлардан Олий Ҳарбий Масъулият ва Адолат Олий Комиссиясидан рухсат олишни талаб қилади. Рўйхатга олиш учун ариза топширган хорижий нодавлат ташкилотларнинг филиаллари томонидан эса Ироқда ходимларни идентификациялаш бўйича миллий сертификат ҳамда унинг нусхаси, шунингдек чет эллик ходимларнинг паспорти ва бошқа тегишли ҳужжатларининг нусхалари тақдим этилиши керак.

Ушбу қонун қабул қилинган, мамлакатдаги ички ва ташқи нодавлат нотижорат ташкилотларининг фаолияти эркинлашди, жумладан:

- давлатнинг аудит ва ички назоратни амалга ошириш қобилияти чекланди. Нодавлат нотижорат ташкилотининг идорасида аудиторлик назорат қилувчи органнинг ихтиёри билан эмас, балки фақат муайян ҳолларда амалга оширилиши белгиланди;

- аввалги норматив ҳужжатларда белгиланган рўйхатдан ўтмаган ННТга уч йиллик қамоқ жазосининг берилиши бекор қилинди;

- хорижий молиялаштириш ва хорижий ташкилотлар билан ўзаро муносабатларга доир бир қатор чекловлар олиб ташланди. Олдинги меъёрий ҳужжатларда давлат органлари розилигисиз хорижий ташкилотлар, шу жумладан халқаро ташкилотлардан ҳам молиявий ёрдам олиш тақиқланган эди. Ушбу қоидалар ўзгартирилди, бу эса Ироқ нодавлат ташкилотларининг мамлакатни тиклаш ва гуманитар лойиҳаларни амалга ошириш масалалари бўйича халқаро ҳамжамият билан самарали ҳамкорлик қилишига имкон берди;

- давлатнинг нодавлат ташкилот фаолиятини тўхтатиб туриш ваколати устидан суд назоратини амалга ошириш жорий этилди. Ироқда нодавлат ташкилот фаолиятини тўхтатиш ёки унинг мол-мулкани мусодара қилиш суд қарори асосидагина амалга оширилади.

Мисрда нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолияти 2016 йилда қабул қилинган қонун

билан тартибга солинади. Унга кўра, хорижий нодавлат ташкилотларни тартибга солиш бўйича давлат тузилмаси ташкил этилган ва унинг раҳбари мамлакат Президенти томонидан тайинланади. Ушбу давлат тузилмаси Мисрдаги барча хорижий нодавлат ташкилотларни ҳамда лицензиялаш тизимига асосланган барча ташқи манбаларни назорат қилади. Мамлакатдаги миллий жамоат бирлашмалари хорижий нодавлат ташкилотлар билан ҳар қандай қўшма фаолиятни амалга ошириш учун рухсат олишлари керак⁴.

Мамлакат қонунчилигига кўра, уч хил нодавлат ташкилотлар мавжуд: уюшмалар, жамғармалар ва нотижорат ташкилотлар. Нодавлат ташкилот тузиш учун икки ёки ундан ортиқ асосчи бўлиши керак.

Жанубий Африка Республикасида ҳам нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолияти тегишли қонунлар билан тартибга солинади⁵. Нодавлат ташкилотларнинг икки тури мавжуд: уюшмалар ва ноҳукумат ташкилотлар. Жанубий Африка Республикасида ННТларни тартибга солишнинг ўзига хос хусусияти шундаки, мамлакатда иштирокчиларсиз ассоциация яратиш имконияти ҳам мавжуд.

Хулоса қилиб айтганда, биз юқорида таҳлил қилган хорижий давлатларда асосан уч хил нодавлат ташкилотлар мавжуд: уюшмалар, жамғармалар ва нотижорат ташкилотлар. Уларнинг амалдаги қонунчилигига кўра, нодавлат ташкилот тузиш учун икки ёки ундан ортиқ асосчи бўлиши талаб қилинади.

Фуқаролик жамиятини ривожлантириш учун:

- **биринчидан**, нодавлат ташкилотларни рўйхатга олиш жараёнини соддалаштириш мақсадга мувофиқ;

- **иккинчидан**, ноҳукумат ташкилотларнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш учун шароит яратиш зарур, яъни улар турли манбалардан, шу жумладан давлат грантлари, иқтисодий активлар, хорижий ва миллий молиялаштириш манбаларидан молиявий ресурсларни олишлари учун имконият бериш керак;

- **учинчидан**, фуқароларнинг қонуний нодавлат ташкилотларда бирлашиш ҳуқуқига бўлган барча чекловларни олиб ташлаш зарур.

⁴ Қаранг: Зарубежное законодательство о некоммерческих организациях / https://studref.com/413917/pravo/zarubezhnoe_zakonodatelstvo_nekommercheskih_organizatsiyah.; Civic Freedom Monitor: Egypt / <http://www.icnl.org/research/monitor/egypt.html>.

⁵ Қаранг: <https://www.gov.za>.